

Capriccio di Venezia Il mare nel cuore Ictus Capriccio di New York

PROSPETTO E

Opere presenti (da sx a dx):
Capriccio di Venezia;
Il mare nel cuore;
Ictus;
Capriccio di New York;
E-rose;

PROSPETTO F

Opere presenti:
Voci dagli abissi

Voci dagli abissi